

Keňa – MYCOBIOMICS

Soňa Kajzrová

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i., Praha

Karibu – welcome – vítejte

Tyto slova nás přivítala na letišti v Nairobi druhého listopadu 2021. Vedoucí laboratoře Mgr. Miroslav Kolařík, Ph.D. reprezentoval Laboratoř genetiky a metabolismu hub na Univerzitě Egerton (Njoro, Nakuru) v Keni v rámci projektu Horizon 2020. Projektu se účastnili i studenti mikrobiologie: doktorský student Andrej Jašica a magisterský student Václav Havlíček a laboratorní technik Soňa Kajzrová. Egerton University se specializuje na specifické oblasti studia výzkumu, zemědělství, gender a dalších. Spolupráce probíhala s profesorem Josphatem Clementem Matasyoh a jeho doktorskými studenty.

Náš měsíční pobyt zahrnoval sběry vzorků v terénu – podkorní hmyz, půdy, houby rodu paličkovice (*Claviceps*) a práci v laboratoři – izolace hub pomocí agarových půd. Vybavení laboratoře bylo v porovnání s našimi podmínkami prostší, ale adaptace na snížené technické vybavení laboratoře netrvala příliš dlouho. Museli jsme často používat fantazii pro vymýšlení různých alternativ. Tak to ale zpravidla na cestách do tropických oblastí bývá. Stačilo najít kompromis v logistice práce v laboratoři s ostatními studenty.

Z důvodu pandemie se v celém areálu nosily roušky venku i na univerzitě. Keňští studenti byli velmi pracovití, zpravidla chodili každý den do laboratoře od osmé hodiny ranní do pěti hodin odpoledne. Obyvatelé v Keni hovoří celkem 69 jazyky, z nichž úřední jsou dva - angličtina a svahilština. Proto komunikace v angličtině nebyla ve většině případů problém. Bylo velmi příjemné zpestření, že jsme si mohli po práci v místním obchůdku se zeleninou a ovocem vypěstovaným přímo v areálu univerzity, zakoupit avokádo, banány, ananas a tím zahnat hlad. Z místních specialit jsme ochutnali ve studentské kantýně nejčastěji rýži s fazolemi, rýži s vajíčkem, chapati (placky) a ugali (kukuřičná kaše, něco jako naše polenta).

Díky sběrům jsme se mohli podívat i do tropického deštného lesa Kakamega rainforest. Cestování po silnicích v Keni byl pro nás zážitek. Krajina kolem cest byla pestrá, přes čajovníkové plantáže, borovicové háje, vesnice, slumy a města můžete vidět i zebry pasoucí se za plotem v národních parcích. Náš cíl, město Kakamega, leželo 30km severně od rovníku. Samozřejmě jsme si ten okamžik, kdy jsme přejížděli rovník, nenechali ujít. Jedenáctého listopadu jsme proto zhruba v 11 hodin zastavili na silnici uprostřed borovicového háje,

okolo projížděli auta, autobusy, nákladní vozy a my jsme běželi pár metrů zpět k ceduli s názvem Equator. Nebudu klamat, že některé z nás to trochu zmátlo a mysleli jsme si, že jsme překročili hranici jihoamerického státu Ekvádor. Tímto bych ráda nám všem pogratulovala, že jsme si nenechali moment na rovníku utéct a naopak jsme si ho pěkně užili pořizáním společné fotografie.

Kakamega Forest je tropický deštný prales nacházející se v okrese Kakamega a Nandi v Keni, severozápadně od hlavního města Nairobi a poblíž hranic s Ugandou. Je to jediný tropický deštný prales v Keni a říká se, že je to poslední keňský zbytek starověkého guinejsko-kongolského deštného pralesa, který kdysi pokrýval celý kontinent. V pralese jsme se pohybovali za doprovodu průvodce Smitha, který nám vyprávěl o druhové skladbě lesa a ukazoval po cestě různé druhy opic. U stromu s místním názvem "orange-milk tree" (*Harungana madagascariensis*) jsme se zastavili a po odloupení kůry jsme pozorovali oranžový latex, který strom produkuje a který se dá použít i jako lak na nehty. Po chvíli jsme se stali všichni společenstvem oranžového malíčku, který nám všem nalakoval přímo pan vedoucí Miroslav Kolařík.

Při cestě zpět do okresu Njoro, Egerton jsme se zastavili blízko Viktoriina jezera a šli jsme na bohoslužbu. Byla neděle, teplota vystoupala na skoro třicet stupňů, nás čekala celodenní cesta autem. Po domluvě s našim šoférem, jsme přijeli ke vratům, za kterými na dvorku se slepicemi byla sešlost. Velký bílý stan schovával ve svém stínu skupinu věřících z gospelové církve (Gospel Church je fundamentalistická, křesťanská denominace. Byla založena v 50. letech 20. století Berniece R. Hicksovou a spoluvěřícími, kteří začali v malé křesťanské misi v Louisville v Kentucky). Pro každého z nás to byl opravdu silný zážitek. Do za jista vystoupení z komfortní zóny pro mě. Pro nás je představa chození do kostela spíše introvertní událostí, až na vánoční kázání, půlnoční mši. V Africe je to otázka komunitního života. Lidé při bohoslužbě tancují, zpívají, umí vyslovit svůj názor. Bohoslužba zahrnovala všechny druhy hudby (tradiční hymny, sbory) a hudební nástroje, v našem případě klávesy a kytaru (ale využívají se i bicí, klavíry, saxofony, trubky, housle). Ta to část by byla pro mě velice obohacující, bylo úžasné vidět, jakou sílu lidem víra dává a jaký pozitivní duch se jim rozlévá v srdcích. Náročná část pro mě byl moment kázání. Kazatelův hlas byl velice, až bolestivě, přezvučen. Kazatel – pastor, byl velmi přesvědčivý až naléhavý. Samozřejmě jsme ale jako cizinci, byli vděční, že nás na bohoslužbu pozvali a dokonce i náš vedoucí pan Kolařík pronesl krátký proslov.

Afrika je země, která je neuvěřitelně pestrá, plná rytů, hudby, zvuků, barev, chutí, Život v ní plyne jinak než u nás v Evropě. Již předešlé cesty do zahraničí mě naučily přijímat všechno dobré i zlé, co mě na cestách potká. Naše zkušenost, kterou jsme v Keni získali, byla nezapomenutelná a krásná. Poslední slova na letišti se s námi rozloučily a doufám, že ne naposledy...

Kwahiri -good bye

